

Nowe dla Polski gatunki *Chrysocharis* FÖRSTER (Hymenoptera: Chalcidoidea: Eulophidae)

<http://doi.org/10.5281/zenodo.3768026>

PAWEŁ JAŁOSZYŃSKI

Muzeum Przyrodnicze Uniwersytetu Wrocławskiego, ul. Sienkiewicza 21, 50-335 Wrocław, Polska,
e-mail: scydmaenus@yahoo.com

ABSTRACT. Species of *Chrysocharis* FÖRSTER (Hymenoptera: Chalcidoidea: Eulophidae) new to Poland. *Chrysocharis avia* HANSSON, *Ch. clarkae* YOSHIMOTO, and *Ch. collaris* GRAHAM are for the first time recorded from Poland, based on specimens collected in western regions of the country.

KEY WORDS: Hymenoptera, Chalcidoidea, Eulophidae, Entedoninae, faunistics, Poland.

WSTĘP

Rodzina Eulophidae reprezentowana jest w Polsce przez 346 gatunków (WIŚNIEWSKI 1997, JAŁOSZYŃSKI 2016a, b, 2018, 2019a, b, JAŁOSZYŃSKI & GUMOVSKY 2017, JAŁOSZYŃSKI & DUBIEL 2018). Tylko w ciągu ostatnich czterech lat odkryto w polskiej faunie 55 nowych gatunków i kilka kolejnych oczekuje na opublikowanie (JAŁOSZYŃSKI, dane niepublikowane). Sądząc z ogólnego rozmieszczenia Eulophidae w Europie, szczególnie w Niemczech, Czechach i w stosunkowo dobrze zbadanych krajach skandynawskich, liczba gatunków występujących w Polsce powinna przekraczać 400.

Chrysocharis FÖRSTER, 1856 to rodzaj należący do podrodziny Entedoninae i obejmujący ponad 130 gatunki (NOYES 2016). Zdecydowana większość z nich znana jest z Holarctyki. Z Polski dotychczas wykazano stosunkowo dużą liczbę 35 gatunków (WIŚNIEWSKI 1997). Pamiętać jednak należy, że dopiero kompleksowa rewizja *Chrysocharis* Palearktyki HANSSONA (1985) pozwoliła na identyfikację gatunków występujących w naszym kraju; wcześniejsze niejasności natury taksonomicznej i bardzo nieprecyzyjne opisy nie dawały gwarancji poprawnego oznaczenia większości europejskich przedstawicieli tego rodzaju. Stąd starsze dane faunistyczne wymagają rewizji; tym bardziej, że HANSSON (1985) opisał szereg nowych gatunków z Europy (w tym z Czech i Skandynawii), które z pewnością występują i u nas, a wcześniej nie były odróżniane od innych.

Chrysocharis różni się od pozostałych rodzajów Entedoninae występujących w Polsce czułkami z trzema anelli i pięcioma członami biczyka (dwa ostatnie mogą być złane), bez pierścieni długich, odstających szczecinek; i żyłką postmarginalną przynajmniej 1,5 razy dłuższą od stigmalnej. Ciało metalicznie ubarwione, przeważnie zielono, niebiesko lub purpurowo, natomiast nogi często bladeżółte, przynajmniej częściowo. Rozwojowo gatunki tego rodzaju związane są przede wszystkim z larwami owadów minujących, głównie muchówek, w mniejszym stopniu motyli i chrząszczy; larwy są endoparazytoidami.

Trzy gatunki *Chrysocharis* nieznane wcześniej z terytorium Polski zostały odłowione w trakcie badań terenowych w zachodniej części kraju.

MATERIAŁ I METODY

Błonkówki zostały odłowione metodą czerpakowania roślinności; materiał pierwotnie został zakonserwowany w 75% etanolu i później spreparowany na sucho (metodą chemiczną, np. JAŁOSZYŃSKI 2016b). Okazy sfotografowano za pomocą kamery Gryphax Prokyon (Jenoptik) zamontowanej na binokularze Leica M205C. Materiał dowodowy znajduje się w zbiorze autora (Wrocław). Dane na temat rozmieszczenia omawianych gatunków i ich powiązań synekologicznych podano za HANSSONEM (1985) oraz internetową bazą NOYESA (2016).

WYNIKI

Chrysocharis avia HANSSON, 1985 (Ryc. 1)

Sudety Wschodnie: [XR87] Klasztorna Góra ad Prudnik, zbiorowisko ruderalne, 08.05.2019, 1 ♂, leg. P. Jałoszyński.

Gatunek niedawno opisany na podstawie okazów ze Szwecji, Finlandii, Austrii i Czech, później wykazany z Niemiec i Holandii, odnaleziony również w Japonii, Kanadzie i Stanach Zjednoczonych; powiązania synekologiczne pozostają nieznane.

Chrysocharis clarkae YOSHIMOTO, 1973 (Ryc. 2)

Wyżyna Wielkopolsko-Kujawska: [XU51] Promno ad Poznań, murawa psammofilna pomiędzy polami, nieużytkami i borem sosnowym, 14.09.2014, 1 ♀, leg. P. Jałoszyński.

Dolny Śląsk: [XS46] Wrocław, centrum miasta, trawnik przy Herbarium Uniwersytetu Wrocławskiego, 16.07.2017, 1 ♀, leg. P. Jałoszyński.

Gatunek opisany z Ameryki Północnej, gdzie występuje na dużym obszarze Kanady i Stanów Zjednoczonych, później znaleziony w Europie (Czechy, Finlandia, Niemcy, Norwegia, Szwajcaria), ale też w Japonii, południowo-wschodnich Chinach i Meksyku. W Nearktyce błonkówki te były hodowane z larw kilkunastu gatunków miniarkowatych (Diptera: Agromyzidae) rozwijających się w roślinach zielnych; w Palearktyce powiązania synekologiczne pozostają nieznane.

Chrysocharis collaris GRAHAM, 1963 (Ryc. 3)

Dolny Śląsk: [XS37] Wrocław Świniary, brzeg lasu wzdłuż rz. Widawy, 11.06.2017, 1 ♀, leg. P. Jałoszyński.

Gatunek opisany na podstawie okazów z Czech, Finlandii i Wielkiej Brytanii, później odnaleziony w Holandii, Szwecji, Wielkiej Brytanii, Rosji (na Półwyspie Kola), ale też w Mongolii oraz w Kanadzie. Powiązania troficzne nieznane.

PIŚMIENNICTWO

- HANSSON. C. 1985. Taxonomy and biology of the Palaearctic species of *Chrysocharis* FÖRSTER, 1856 (Hymenoptera: Eulophidae). *Entomologica Scandinavica, supplement* 26: 1–130.
 JAŁOSZYŃSKI P. 2016a. Dwa nowe dla Polski gatunki Eulophidae (Hymenoptera: Chalcidoidea). *Wiadomości entomologiczne* 35(2): 117–120.

- JALOSZYŃSKI P. 2016b. First description of the male and additional data on the female morphology of *Aprostocetus rubi* GRAHAM (Hymenoptera: Chalcidoidea: Eulophidae). *Zootaxa* 4132(4): 567–574.
- JALOSZYŃSKI P. 2018. Piętnaście gatunków Eulophidae (Hymenoptera: Chalcidoidea) nowych dla Polski. *Acta entomologica silesiana* 26(022): 131–137. <http://doi.org/10.5281/zenodo.1232041>.
- JALOSZYŃSKI P. 2019a. Nowe dla Polski gatunki *Omphale* HALIDAY (Hymenoptera: Chalcidoidea). *Acta entomologica silesiana* 27(022): 1–3 [online]. <http://doi.org/10.5281/zenodo.3548249>.
- JALOSZYŃSKI P. 2019b. Trzydzieści gatunków Tetrastichinae (Hymenoptera: Chalcidoidea: Eulophidae) nowych dla Polski. *Acta entomologica silesiana* 27(023): 1–12 [online]. <http://doi.org/10.5281/zenodo.3548257>.
- JALOSZYŃSKI P., DUBIEL G. 2018. First record of *Oomyzus galerucivorus* (HEDQUIST, 1959) in Poland (Hymenoptera: Chalcidoidea: Eulophidae). *Acta entomologica silesiana* 26(44): 253–256. <http://doi.org/10.5281/zenodo.1492129>.
- JALOSZYŃSKI P., GUMOVSKY A. 2017. Four species of *Entedon* DALMAN (Hymenoptera: Chalcidoidea: Eulophidae) new in the fauna of Poland. *Wiadomości entomologiczne* 36(1): 54–58.
- NOYES J.S. 2016. Universal Chalcidoidea Database. WWW publication, the Natural History Museum, London: <http://www.nhm.ac.uk/research-curation/projects/chalcidoids/index.html>.
- WIŚNIEWSKI B. 1997. Chalcidoidea (bez Mymaridae), pp. 132–158, In: RAZOWSKI J. (Ed.), *Wyzkaz zwierząt Polski*, T. V. Wyd. ISEZ PAN, Kraków: 5.

Ryc. 1–3. *Chrysocharis avia*, samiec (1); *Ch. clarkae*, samica (2); *Ch. collaris*, samica (fot. P. Jałoszyński).

Figs. 1–3. *Chrysocharis avia*, male (1); *Ch. clarkae*, female (2); *Ch. collaris*, female (photo P. Jałoszyński).

Accepted: 18 April 2020; published: 27 April 2020

Licensed under a Creative Commons Attribution License <http://creativecommons.org/licenses/by/4.0/>